

KÓBEYTIWDIŃ ÁJAYÍP USÍLÍ

Rashidov S.- NKI “Sotsial hám gumanitar pánler” kafedrası assistent-oqıtıwshısı.

Yuldashova H.- QMU Matematika oqıtıw metodikası kafedrası assistent-oqıtıwshısı.

Uluǵbek ilimiy mektebiniń belgili alımlarınan biri Alawiddin ibn Muhammed Ali Qusshı 1402-jılı Samarqandta tuwılǵan. Ol medresede ustazlari Qazızada Rumiy hám Ğiyasiddin Koshiylardan sabaq alǵan. Ali Qusshı matematika, astronomiya, geografiya ilimleriniń rawajlanıwına óziniń úlken úlesin qosqan. Onıń 21 den aslam ilimiy shıǵarmaları bar bolıp, olardıń derlik barlıǵı házirgi Turkiya aymaǵındaǵı ayo-Sufiyo medresesinde saqlanıp qalıńǵan. Onıń matematika ilimine qosqan eń úlken úlesi “Hisob risolasi” shıǵarması bolıp esaplanadı. Bul shıǵarmasında hindler arifmetikası (onlıq sanaq sisteması), astronomlar arifmetikasi yaǵnıy alpıslıq sanaq sisteması hám geometriya bólimlerinen ibarat. Ali Qusshınıń “Kasrlar haqıda risola” shıǵarmasında bolsa, ápiwayı hám onlıq bólsheklar haqqında tolıq maǵlıwmatlar berilgen. Onıń taǵı bir belgili shıǵarması “Kitobul-Muhammadiya” bolıp, onda algebra, geometriya, trigonometriya hám bazıbir arifmetikalıq qaǵıydalar bayan etiledi ([2]). Bul shıǵarmasında ol sanlardıń kvadrat túbirin juwıq esaplaw ushın tómendegi formulanı beredi.

$$\sqrt{A} = \sqrt{a^2 + r} \approx a + \frac{r}{2a+1}$$

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Bul jerde $r = A - a^2$. Kub túbirdi esaplaw ushın bul formula tóمندegishe boladı.

$$\sqrt[3]{A} = \sqrt[3]{a^3 + r} \approx a + \frac{A - a^3}{(a+1)^3 - a^3}$$

Ali Qusshı bul formulanı n-dárejeli túbirdi esaplaw ushın

$$\sqrt[n]{A} = \sqrt[n]{a^n + r} \approx a + \frac{r}{(a+1)^n - a^n} = a + \frac{A - a^n}{(a+1)^n - a^n}$$

kórinisine alıp keledi.

Ali Qusshı óz shıǵarmalarında kóbeytiw, bóliw sıyaqlı arifmetikalıq ámellerdi tez hám ańsat orınlawdıń birneshe usılların kórsetip ótken. Bul usılǵa mısál etip sanlardı kóbeytiwdiń “tor” yamasa “keste” usılın kórsetsek boladı ([1]).

		4	9	3	5	
		1	2		1	3
		2	7	9	5	
		1	3	1	2	4
		6	6	2	0	
		2	6	2	3	7
		1	8	3	5	

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

1	7	1	2	4	4	5		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

Máselen, $4935 \cdot 347 = 1712445$ kóbeymeni qarayıq. Sanlardı bul usılda kóbeytiw ushın keste sızıladı. Kesteniń qatar hám baǵana tuwrıları boylap berilgen sanlar qoyıp shıǵıladı. Yaǵnıy, birinshi kóbeytiwshi neshe xanalı san bolsa, sonsha sandaǵı baǵanalardı sızıp, hárbir baǵana tuwrısına kóbeytiwshiniń cifrlari jazıp shıǵıladı. Ekinshi kóbeytiwshide neshe xana bolsa, sonsha qatardı sızıp, onıń hárbir cifri qatar tusına qoyıp shıǵıladı. Qoyıp shıǵılǵan sanlar qatar hám baǵana tusındaǵı sanlar boyınsha kóbeytiledi. Payda bolǵan eń kóp eki xanalı kóbeyme kesilisken ketekshege súwrettegidey etip jaylastırıladı. Yaǵnıy, keteksheni teń ekige bólip hárbir xanası bólek jazıladı. Nátiyjede, keste boylap qıya jolaqlar kelip shıǵadı. Usı qıya jolaqlardaǵı sanlar aqırınan baslap qosılıp, tómenge jazıladı. Hám usılayınsha biz izlegen kóbeyme payda boladı. Kóbeytiwdiń bul usılı kóp xanalı sanlar ústinde ámeldi tez hám qátesiz orınlaw imkaniyatın beredi. Bul usıldı matematikalıq keshe hám dógereklerde qollanıwımız múmkin.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. B.Q.Haydarov 5-klass Matematika sabaqligi, “Yangiyo`l poligraf servis” Tashkent-2015 66-bet.
2. www.aim.uz “Ali Qushchi hayoti va matematikaga doir asarlari”.
3. A. Садуллаев, Р. Мадрахимов. Гладкость субгармонических функций // Математический сборник. 181, 2, стр.167-182.
4. Д.Писменный. «Конспект лекции по высшей математике », 1,2,3 часть.- М.:Айрис Пресс, 2008.
5. S.Tleumuratov, Ibraymov.I.E, Saliev.I.B. «JOQARI MATEMATIKA », Nókis «ILIMPAZ », 2021.-122 b.
6. B.Otemuratov, S.Tleumuratov, B,Qutli'muratov. «Kompleks analiz», Toshkent «Noshir», 2018, 97-b

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

			4	9	3	5	
			1	2		1	3
			2	7	9	5	
			1	3	1	2	4
			6	6	2	0	
			2	6	2	3	7
			1	8	3	5	
1	7	1	2	4	4	5	